

SHE'RLARDAGI MUMTOZ AN'ANALAR VA TIMSOLLAR TIZIMI

Manzura Pirnazarova

Abu Rayxon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti dotsenti,

Filologiya fanlari doktori(DSc)

Omon Matjon to'rtliklarida mumtoz an'analar bilan birgalikda ulardagi timsollar tizimi rivojlantirilgani, zamonaviy nafas kirib borgani bilan xarakterlanadi. She'rlarni tahlil qilar ekanmiz, ba'zan mashrabona qat'iylik, isyonkorona ruh ham ko'zga tashlanib qoladi:

Ey, zot, xanjar bilan sen dam talashma,

Olam uyindasan, olam talashma.

Mening o'z dardimdir elimning dardi,

O'z darding bo'lmasa, qalam talashma. ¹

Boborahim Mashrab haqiqat sirlaridan bexabarlarga

Ey sabo, g'ambodadurman, bistarimni kavlama,

Chun shafaq oludaman, xokistarimni kavlama.

Har zamone Laylidin manga kitobatlar kelur,

Senki Majnun bo'lmasang, sardaftarimni kavlama² –

¹ Omon Matjon. Ardashiva. – Toshkent: Faфur Fулом, 2000. – Б. 84.

² Mashrab. Agar oshiqcligim aйтсам. – Toshkent: O'zbekiston, 2013. – Б. 30.

deya xitob qilgan bo'lsa, Omon Matjon *dard* tushunchasiga ijtimoiy ruh beradi: "Mening o'z dardimdir elimning dardi". Dard – har qanday holatda dard. U shaxsiymi, hissiymi, ijtimoiymi, qanday tur-u tarzda bo'lmasin, uni shu dardni chekkanlar anglay oladi, Mashrab aytganidek, "xonavayronlar bilur aftodalarning holini". Mashrab qalbidagi o'ta og'ir ruhiy hislarning qanchalik og'ir ekanini anglatishning yagona chorasi sifatida

To kishiga dard tegmay, bo'lmadi bag'ri kabob,

Dilda darding bo'lmasa, dardi sarimni kavlama –

degandek, Omon Matjon xalq dardini o'z dardi darajasida bilganlarga qalam tutishga haqli deb hisoblaydi.

Mumtoz adabiyotimizda ijtimoiy lirikaning eng go'zal namunalarini sifatida, albatta, Turdi Farog'iy she'riyatini zikr qilindi. Aks holda 434 misrali 18 ta she'r bilan adabiyot tarixida o'chmas iz qoldirish imkonsiz edi. Xususan, "to'qson ikki bovli o'zbek" birikmasi aytilishi bilan Turdining

Tor ko'ngulluk beklar, man-man demang, kenglik qiling,

To'qson ikki bori o'zbek yurtidur, tenglik qiling³–

misralari yodga tushadi. Ahmad Zakiy Validiy yozishicha, "qabila tuzilishiga ko'ra, o'zbeklarni har yerda to'qson ikki bov o'zbek deb ataydilar. Bov – bu qabila demakdir. Boshqurtlar ichida shunday bov bor: "O'n ikki bovli boshqurt" deydilar. O'zbeklarda 92 qabilaviy bir "Nasabnoma" bordir". Omon Matjon ham o'z to'rtliklaridan birida mumtoz adiblarimiz tomonidan ilgari surilgan birlik g'oyasini quyidagi satrlarga soladi:

Birlik – ko'ngil bilan gulning birligi,

³ <http://adabiyot.islamonline.uz/uzbek/mumoz/1128-maqola.pdf>.

Birlik – vijdon bilan tilning birligi.

Birlik – to‘qson ikki bo‘li o‘zbekning,

Ertadan umidvor elning birligi.⁴

Har qanday holatda og‘zi olalik, noahillik tashqi dushmandan ko‘ra xavfliroq bo‘lgan.

Ikkiga bo‘lindi bir guruh o‘rtoq,

Intilish ozaydi – toraydi so‘qmoq,

Bir yalov ostida edilar, endi

Chiti munda qoldi, munida – tayoq. (A,84)

To‘rtlikning o‘ziga xos ta’sir kuchi shundaki, bayroq haqida o‘ylaganimizda, hatto unga tikilib qarab turib ham, qarshimizdagi yalov shunchaki chit va tayoq (dasta)dan iborat ekanini nimagadir xayolimizga kelmaydi. Bayroqning ma’nosi, savlati, davlati, mahobati, quvvati – hamma-hammasining siri mana shunda. Qadimgi turkiy xalqlarda ham bayroq g‘oyat qadrli edi. Masalan, ashin qabilasi bayrog‘ida bo‘ri kallasining oltin tasviri tushirilgan. Bayroqda bo‘ri kallasining tasviri turk-mo‘g‘ul xalqlarining hammasiga ko‘chgan⁵. Asrlar davomida bayroq tushunchasi shuurimizga shu qadar chuqur singganki, biz uning oddiy chit va dastadan iborat ekani haqida o‘ylamaymiz. Zero, “bayroq faqat bir parcha mato emas. Ba’zan uning nimaligini biz hali to‘la anglab yetmagan ham ko‘rinamiz. Axir, shunday odamlar bo‘lgan va borki, dunyodagi eng buyuk boyliklari – jonlarini bayroq uchun tikadi. Chunki har qanday milliy bayroq shu xalq-u

⁴ Омон Матжон. Ардахи́ва. – Тошкент: Фафур Ғулом, 2000. – Б. 84.

⁵ Насимхон Раҳмон. Турк хоқонлиги. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 43-44.

mamlakat ahli uchun vatan tushunchasi bilan bab-baravar turadi⁶”. Lekin shu qadar ulug‘vorligi, shu qadar sir-sinoatliligi bois biz hali “nimaligini to‘la anglab yetmagan” narsani oddiygina mato va tayoqqa aylantirib yubora oladigan qarshi quvvat, vayronkor kuch borki, bu noahillik, bir-birini ko‘ra olmaslik, hasad, fisq-u fasod va hokazo nomlar bilan atalgan bir illatdir.

Shuning uchun A.Avloniy “jin ham urmaydi” iborasi ma’nosini nazarda tutib,

Ittifoqa kuch-quvvat kor aylamas,

Ittifoqa jin ham ozor aylamas⁷ – deya yozgan edi.

Dunyo tamaddunga intilib, bir-biriga ma’rifat ulashayotgan bir paytda o‘zaro noahillik, jaholat natijasida Turkistonda jadid maktablari yopilayotgan, ma’rifatparvar kishilar “favqulodda va umumiy takfir”⁸ qilinayotgan, ya’ni kofirlikda ayblanayotgan edi.

To‘rtlikning o‘ziga xos ohangi maxsus tanlangan. Shoir noahillik natijasini ochiq ko‘rsatishdan o‘zini tiymaydi. Aslida ham shunday bo‘lishi kerak. Qattiq shamol payti (har tomonlama tanazzulni shunday tasavvur qilaylik) hamrohingiz jarlikka qulamasligi uchun uni qattiq turtish ayb emas, fazilat. Shoir o‘zi uchun qanchalik og‘ir, qanchalik shafqatsiz bo‘lsa ham, noahillik oqibatini ayovsiz ko‘rsatishga ahd qilgan. Birlik masalasi Omon Matjonning boshqa bir to‘rtligida ham quyidagicha aks etgan:

Birin qo‘lida tig‘, birida temir,

Biri xon der o‘zni, birisi amir.

⁶ Султонмурод Олим. Байрамларимиз. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 111.

⁷ Авлоний А. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 2-жилд. 2-нашри. – Тошкент: Маънавият, 2006. – Б. 8.

⁸ Ойина. (1914 – 1915). – Тошкент: Академия, 2001. – Б. 37.

Ikki to‘p urishar. Qiziq, bormikan

Bularda urushdan keyingi umr?!⁹

Ba’zida Omon Matjon to‘rtliklarida Sharq she’riyatida keng tarqalgan ruboiylar mazmuni va ohangiga monand satrlar ham uchraydi:

Yumaloq osmondan aytsam kalomni,

Har kimga xos qilib aziz bir nomni,

Bizni kim kuzatar gir aylantirib,

Shundoq ustimizga to‘nkarib jomni?! (A,84)

Albatta, bu satrlar mazmuni va ruhi Umar Xayyom, to‘g‘rirog‘i Umar Xayyomga nisbat berilgan satrlari eslatadi. Aslida “feruza osmonli gumbaz ostida” kimligimizni anglashga bo‘lgan intilishdir. Bu abadiy muammo barcha zamonlarda barcha mutafakkirlarni o‘ylantirgan. Lekin unga ishonchli (aslida birinchi navbatda o‘zi ishonadigan) javob topgani yo‘q. Ibn Sino ham bu haqda quyidagilarni yozgan edi:

Ey kosh, bidoname, ki man kistame,

Sargashta ba olam az bari chistame?

Gar muqbilam osudavu xush zistame,

V-arna ba hazor dida bigristame.

⁹ Omon Matjon. Ардахи́ва. – Тошкент: Фафур Ғулом, 2000. – Б. 86.

Mazmuni: “Ey koshki, bilsamki men kimman, Olamda nimaning ilinjida sargashtaman. Gar xushbaxt bo‘lsam osuda o‘ynab-kulsam, Bo‘lmasa ming diydada ko‘z yosh to‘ksam – yig‘lasam¹⁰.”

Omon Matjon to‘rtliklarida ruboiyga xos bunday falsafiylik, o‘ynoqi ohang, iztirob izhori ko‘plab kuzatiladi.

Bulut o‘zi shisha ichinda mahkum,
O‘zni o‘tga urmoq ne sirli ta’lim?!
Nursiz go‘shalarda bu parvonalar
Jon fido qilurlar kimga, noma’lum?!¹¹

Falakni shishaga qiyoslash azaliy tashbeh. Lekin bulut taqdir izmida o‘zini chaqmoqlarga uradi, lekin baribir borliqqa naf ulashadi. Bulut eltgan obi hayotdan borliqqa toza tarovat, yangi hayot ato qilinadi. Bir qarashda bari behuda, bari arziyas tuyulsa ham, inson hayotining ezgulikka baxshida har soniyasi sonsiz xayrli ishlar sarchashmasidir.

Omon Matjon tortliklarining bosh mavzusi – ishq.

O‘t bilan sinadi ko‘p xudovandim,
Suvdan ham o‘tkardi bardosh-u bandim.
Ishq uchun hozirlik ekan barchasi,
Ishq keldi, ham to‘lqin urdim, ham yondim!¹²

¹⁰ Ҳаққулов И. Ўзбек адабиётида рубоий (жанрнинг поэтикаси ва тарихи) – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 21.

¹¹ Омон Матжон. Ардаҳива. – Тошкент: Фафур Фулом, 2000. – Б. 84.

¹² Омон Матжон. Ардаҳива. – Тошкент: Фафур Фулом, 2000. – Б. 85.

Ma'lumki, tasavvuf adabiyotida asosiy timsollar tabiatning o'zidan olingan. Masalan, *suv* – quvonch, saxovat, nazokat, birlikning, *o't* esa nafs, kibr, tama, hasadning timsolidir. Undan tashqari o't inson qalbida lovullagan ishqni ham ifodalaydi. *Tufroq* sabr, xudoning marhamatiga umid, ezgu xulq va muruvvat kabi insoniy fazilatlarni tamsil qilar ekan. *Gul* – tabiat va inson ruhiyatidagi uyg'unlik, ilohiy birlik mohiyatini ifoda etadi. Demak, ikki qarama-qarshi dunyo o'rtasida inson vujudi ishq uchun toblanadi. Bu qarama-qarshilik har kim uchun har xil kechadi: nafs – zuhd; vatanparvarlik – xoinlik; yolg'on – haqiqat va hokazo shaklda cheksiz.

O'zni chamanlarga urarkan odam,
Sahrolar havasin qilar kamdan-kam.
Ko'rdim, Qizilqumda sipand gul ochmish,
Nodir urug'lari panjasida jam.

Haqiqatan, tog' bilan bog'-u rog'larga oshiq inson ko'p ham o'zini sahroga uravermaydi. Sahro havasini kamdan-kam odam qiladi. Bular ham qonida sahro sog'inchi bor insonlar bo'lsa, ajab emas. Lekin o'zbek adabiyotida ilk g'azal aynan sahro sayri, sahrodagi bahor vasfida ekani ajablanarli emas:

Tong otarda to'rt soriddin esnayurar bodi sabo
Kiyik yurur kindik yipordik islanar yobon yozi¹³.

Omon Matjon ham o'z yurtdoshlari Nosiriddin Rabg'uziy kabi *yobon yozi*, Ogahiy kabi *sahro*, *bodiya*, zamondoshlari qatori *qum* shaydosi. Shoir aytganidek, sahro (Xorazmda bu tushuncha *qum* so'zi bilan ifodalanadi) sayri zavqini uni vatanning bir parchasi sifatida anglagan insongina his qiladi. Muhimi, shunday

¹³ Носириддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий.1-том. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – Б. 104.

pallalar bo‘ladiki, bog‘-u rog‘larda topilmas tarovat va tog‘- u toshda yo‘q halovatni sahroda his qilasiz. Ayniqsa, bahor epkinidan nafas olayotgan sahrodek go‘zal maskanni topish qiyin. Buning shaxsan shohidi bo‘lmagan kishi Muhammadrizo Ogahiyning:

Bahor ayyomi bo‘lmish uylakim, bog‘i Eram sahro,
Yeridur sayr uchun, ey guljabin, qo‘ysang qadam sahro.
Esib har soridin bo‘stonlar ichra ruhparvar yel,
Masiho mo‘jizidin har nafas urg‘usi dam sahro¹⁴ –

baytlari zamiridagi haqiqatni anglashi qiyin. Sahro mumtoz adabiyotimizda cheksiz mashaqqat makoni, azob-u uqubat maskani ramzi bo‘lishi bilan birga cheksiz ruhiy fayz, sokinlik va sakinat timsolidir. Mumtoz adiblar ishq, yo‘qlik tushunchalarining taxayyuliy makoni sifatida sahroni tasavvur qilishgan va ishq sahrosi, adam sahrosi, fano sahrosi kabi birikmalarni ijod qilganlar. Bundan tashqari oshiq orom topadigan makon ham aynan sahro. Hatto Majnun sharob istasa, sahro lolalari jomga do‘nadi: Lolalar sahroda bas, gar istasa Majnun qadah. (Alisher Navoiy). Demak to‘rtlikning dastlabki ikki bayti mazmunidan quyidagi ma’nolarni uqishimiz mumkin: 1. Zohiran, chamanlarni qo‘yib sahro sog‘inish uchun uning tarovatini anglagan kishi bo‘lishi kerak. 2. Botinan, inson dunyoviy lazzatni qo‘yib uxroviy halovatni o‘ylashi qiyin. To‘rtlikning birinchi misrasida sahro zid tushuncha – tazod hosil qiluvchi vosita sifatida chaman zikr etilganiga qarab, mumtoz adiblarimiz tomonidan gulshan (chaman) va sahro tushunchalari o‘zaro ziddiyati, bir tomondan, murakkab hissiy-ruhiy holat, ikkinchi tomondan, muhim ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarni ifodalash va anglatish uchun xizmat qilganini

¹⁴ Мухаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. Биринчи жилд: Девои. Нашрга тайёрловчилар Д.Ғойипов, С.Сариев, Б.Умрзоқов. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2014. – Б. 47.

eslatadi. To‘rtlikning birinchi misrasida sahro zid tushuncha – tazod hosil qiluvchi vosita sifatida chaman zikr etilganiga qarab, mumtoz adiblarimiz tomonidan gulshan (chaman) va sahro tushunchalari o‘zaro ziddiyati, bir tomondan, murakkab hissiy-ruhiy holat, ikkinchi tomondan, muhim ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarni ifodalash va anglatish uchun xizmat qilganini eslatadi. Masalan, Fuzuliy muxlislaridan bo‘lgan Muhammadg‘oziy G‘oziy yozadi:

Manga rafhi g‘am etmaz sayri sahro, gashti gulshan ham,
Ko‘rub ahvoli zorim do‘st hayron o‘ldi, dushman ham.

Ogahiy ijodida esa sahro va shahr tushunchalari zidligi to‘rtlikdagi gulshan va sahro ziddiyatini eslatadi:

Firoq ichra dema so‘z Ogahiyga shahr-u sahro din-
Ki, anduh-u g‘amin dafh aylamas ham shahr, ham sahro¹⁵.

Ko‘rinadiki, mumtoz adabiyotda ham, Omon Matjonning mazkur to‘rtligida ham gulshan (shahar, bog‘) va sahro ziddiyati jamiyat va yolg‘izlik, tasavvufdagi anjuman va xilvat tushunchalarini ifodalamoqda. To‘rtlikning keyingi – uchinchi misrasi o‘quvchini aytilmoqchi bo‘lgan zalvorli fikrni qabul qilishga chorlaydi: Ko‘rdim, Qizilqumda sipand gul ochmish...

Bu yerdagi e‘tiborli nuqta shoir isiriqni aynan isvand shaklida ishlatilishi orqali ham mahalliy, ham tarixiy koloritni berishga erishgan. Shu satrda shevadagi isvand so‘zining sipand tarzida ishlatilishini ham aynan mumtoz an‘ana sifatida baholash mumkin. Shoir o‘quvchi ko‘z o‘ngida sipand – isiriqning necha avlodlar nigohidan chetdan qolib kelgan boshqa bir jihatini gavdalantirib, unga e‘tiborni tortadi: isvand nodir urug‘larini panjasida jamlab, yakdillik bilan va teng tutib

¹⁵ Мухаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. Биринчи жилд: Девон. Нашрга тайёрловчилар Д.Ғойипов, С.Сариев, Б.Умрзоқов. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2014. – Б. 47.

gulladi. Ana shu nuqtada to‘rt satr orqali shoir o‘zining qaysi jihatlarini ko‘rsatayotgani haqida xulosa qilsa bo‘ladi:

Birinchi, to‘rtlikning dastlabki ikki satri mumtoz adabiyotdagi sahro va chaman (gulshan) timsollariga asoslansa ham, unda anjuman va xilvat ma’nolarining bo‘rttirishi bilan yanglik bo‘yog‘i barq urib turibdi. Ikkinchi, uchinchi satr o‘quvchi ko‘z o‘ngida muayyan makon va muayyan zamonda aniq predmet – gullayotgan isvandni gavdalanitirib beradi. Satrdagi so‘zlar sonidan ko‘ra undan uqilgan ma’noning kengroq bo‘lishi har bir shoirning badiiy mahoratiga mezon bo‘la oladi. Ko‘rdim, Qizilqumda sipand gul ochmish.. satri orqali ko‘z o‘ngimizda bir-biri bilan uyg‘un holatda 1) hayrat nigohi bila tikilib turgan shoir; 2) Qizilqum kengliklari; 3) sahrodagi bahor tarovati; 4) gullagan sipand (isiriq) gavdalanadi. To‘rtinchi satrda mumtoz adabiyotimizda ancha keng tarqalgan badiiy vosita tashxis orqali muhim ijtimoiy xulosa bayon qilinadi. Har bir boshchi o‘z tobelarining kiftiga chiqib olishi emas, balki ularni kaftida tutib bilmog‘i lozim. Aks holda parokandalik yuz beradi. Shoir aksar to‘rtliklarida dastlabki ikki satr o‘quvchini voqeallikka “olib kirish”, uchinchi satr xulosaga diqqatni tortish va to‘rtinchi satr “bor gap” bayonidan iborat tizim kuzatiladiki, bu ham Omon Matjonning har bir she’riy shakldan o‘ziga xos mazmun topa olganidan darak beradi. To‘rtliklar shoir ijodida mohiyatan mumtoz adabiyotdagi ruboiy vazifasiga teng ma’rifiy vazifa bajargani bois unda ko‘pincha mumtoz ruboiylarga xos falsafiylik, fikriy teranlik, so‘z tejamkorligi kabi jihatlar ko‘zga tashlanadi.